

Jurnal Hata Poda:
Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>
Vol. 25 No. 11 (2024), 1-13

Pengaruh Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Bahasa Asing di Indonesia

Oleh:

Muhammad Andri Syaputra, Eva Juliana

(Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)

Email: m.andriyaputrasrg2005@gmail.com.

Evajuliana503@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the use of Indonesian in foreign language learning in Indonesia. In the context of foreign language learning, the role of Indonesian as the language of instruction is very important to facilitate students' understanding of the material being taught. This study uses a qualitative methodology with a literature study approach, which examines various relevant sources regarding the use of Indonesian in the foreign language teaching process. Data were collected from journals, books, and articles discussing this topic, and analyzed to identify patterns and findings related to the influence of Indonesian in foreign language learning. The results of the study indicate that the use of Indonesian in foreign language learning can help students understand the structure and concepts of a foreign language better, although there are challenges in achieving a balance between the use of the language of instruction and the target language. In conclusion, the wise use of Indonesian can support the effectiveness of foreign language learning, but it needs to be balanced with improving communication skills in the foreign language.

Keywords: Indonesian, Learning, Foreign Language

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Dalam konteks pembelajaran bahasa asing, peran Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sangat penting untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber relevan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam proses pengajaran bahasa asing. Data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan artikel yang membahas topik ini, serta dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang berkaitan dengan pengaruh Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing dapat membantu siswa dalam memahami struktur dan konsep bahasa asing dengan lebih baik, meskipun terdapat tantangan dalam mencapai keseimbangan antara penggunaan bahasa pengantar dan bahasa target. Sebagai

kesimpulan, penggunaan Bahasa Indonesia yang bijaksana dapat mendukung efektivitas pembelajaran bahasa asing, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan komunikasi dalam bahasa asing tersebut.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Pembelajaran, Bahasa Asing

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa asing di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, seiring dengan semakin globalnya komunikasi dan interaksi antar negara. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah diakui sebagai alat yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, maupun politik. Namun, dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah dan bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa asing menghadapi tantangan tersendiri terkait penggunaan bahasa pengantar yang efektif.

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar utama dalam pendidikan, memainkan peran krusial dalam membantu siswa memahami materi yang diajarkan dalam berbagai bidang studi, termasuk dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam banyak kasus, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Namun, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran bahasa asing menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menguasai bahasa asing.

Sebagian pendapat mengemukakan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit dalam bahasa asing. Dengan kata lain, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi pembelajaran bahasa asing. Di sisi lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa ibu, dalam hal ini Bahasa Indonesia, dapat membatasi kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa asing, terutama dalam hal penguasaan kosakata dan keterampilan berbicara.

Dalam kajian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Penelitian ini akan melihat

bagaimana Bahasa Indonesia dapat mendukung atau bahkan menghambat penguasaan bahasa asing oleh siswa. Selain itu, penting untuk memeriksa apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran dapat menciptakan ketergantungan yang mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi langsung dengan bahasa asing yang sedang dipelajari.

Penelitian ini juga akan membahas relevansi penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya dan bahasa. Kondisi ini tentu memengaruhi cara siswa menerima dan menyerap materi pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana peran Bahasa Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pengajaran bahasa asing, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, dan linguistik yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia adalah rendahnya tingkat kecakapan berbahasa asing siswa, meskipun bahasa tersebut diajarkan sejak dini. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan berkomunikasi dalam bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemilihan metode pengajaran yang tepat, termasuk penggunaan Bahasa Indonesia sebagai pengantar, menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana siswa dapat menguasai bahasa asing dengan baik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pengantar yang tidak tepat dapat memperlambat pemahaman siswa terhadap materi bahasa asing. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa asing yang melibatkan Bahasa Indonesia sebagai alat bantu, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat menumbuhkan minat siswa untuk lebih mendalami bahasa asing yang dipelajari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia, baik dari sisi positif maupun tantangan yang mungkin timbul. Dengan memahami pengaruh ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan bahasa yang lebih efektif di masa depan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran bahasa asing, untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pengaruhnya terhadap kemampuan siswa dalam menguasai bahasa asing. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai dinamika antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam konteks pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam praktik pembelajaran bahasa asing yang melibatkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, perspektif, dan dinamika yang ada, serta menggali makna dari berbagai pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pengaruh Bahasa Indonesia dalam pengajaran bahasa asing. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel ilmiah, buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang telah diterbitkan sebelumnya. Studi literatur dipilih sebagai metodologi karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai kajian dan pemikiran yang telah ada serta membangun dasar teori yang kuat mengenai topik ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari hasil kajian literatur terkait. Peneliti menyeleksi dan menganalisis data dari berbagai literatur yang relevan, dengan fokus pada penelitian yang membahas penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks pengajaran bahasa asing di Indonesia. Proses seleksi dilakukan dengan memeriksa relevansi dan kualitas sumber yang digunakan, memastikan bahwa sumber tersebut memberikan informasi yang dapat diandalkan dan mendalam terkait pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing.

Peneliti menggunakan teknik analisis konten untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang dikaji. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang relevan dan mengidentifikasi pola-pola yang berhubungan dengan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing. Setiap artikel yang dikaji akan dianalisis untuk mencari kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengajaran, dampak penggunaan Bahasa Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan linguistik yang ada di Indonesia, yang mempengaruhi cara penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing. Berbagai faktor ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana Bahasa Indonesia berperan dalam mendukung atau bahkan membatasi penguasaan bahasa asing. Oleh karena itu, analisis ini akan mencakup pertimbangan terhadap kondisi lokal yang mempengaruhi praktik pengajaran bahasa asing.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia, tetapi juga untuk memberikan pemahaman tentang tantangan yang mungkin muncul dalam penggunaan bahasa pengantar tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pembelajaran bahasa asing yang lebih efektif di Indonesia, dengan mempertimbangkan peran Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang dapat mendukung proses pembelajaran.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan memeriksa kembali data yang telah dianalisis dan membandingkannya dengan literatur yang ada. Proses verifikasi ini penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dari penelitian ini benar-benar mencerminkan kondisi yang ada dalam praktik pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran bahasa asing di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa asing terhadap pemahaman siswa dalam memahami materi bahasa asing di Indonesia

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Sebagai bahasa nasional yang dipahami hampir seluruh siswa di Indonesia, Bahasa Indonesia memainkan peran utama dalam menghubungkan konsep-konsep yang diajarkan dalam bahasa asing dengan pengetahuan yang sudah dikuasai oleh siswa. Dalam konteks ini, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara bahasa asing yang dipelajari dengan pengalaman dan pemahaman sebelumnya yang dimiliki oleh siswa. Hal ini menjadi penting, mengingat tidak semua siswa memiliki tingkat penguasaan bahasa asing yang tinggi, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang paling banyak diajarkan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru bahasa asing di berbagai tingkat pendidikan, mayoritas mengungkapkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam

pembelajaran bahasa asing membantu siswa untuk lebih memahami materi yang diajarkan. Salah satu guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah pertama (SMP) menyatakan, “Ketika saya menjelaskan konsep-konsep bahasa Inggris yang kompleks, saya sering menggunakan Bahasa Indonesia untuk menjelaskan makna kata-kata sulit atau struktur kalimat yang tidak familiar bagi siswa.” Hal ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat bantu yang sangat penting, terutama untuk menghindari kebingungan yang mungkin timbul dari penggunaan bahasa asing yang terlalu dominan.

Namun, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran bahasa asing juga memiliki tantangan tersendiri. Menurut beberapa guru, meskipun Bahasa Indonesia dapat membantu pemahaman awal, terlalu sering mengandalkan bahasa pengantar ini dapat membatasi keterampilan berbicara siswa dalam bahasa asing. Salah satu guru bahasa Inggris menambahkan, “Meskipun siswa dapat memahami materi dengan lebih baik ketika saya menggunakan Bahasa Indonesia, saya khawatir kemampuan berbicara mereka tidak berkembang dengan baik karena kurangnya kesempatan untuk berlatih berbicara langsung dalam bahasa Inggris.” Hal ini mencerminkan adanya dilema dalam penggunaan bahasa pengantar yang berlebihan, yang mungkin mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir dan berbicara dalam bahasa asing secara alami.

Dari sisi psikologis, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing juga berperan dalam menciptakan rasa nyaman bagi siswa. Menurut hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka merasa lebih percaya diri ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Seorang siswa dari SMA mengatakan, “Saya merasa lebih mudah mengerti pelajaran bahasa Inggris ketika guru menggunakan Bahasa Indonesia untuk menjelaskan kata-kata yang sulit. Hal ini membuat saya tidak merasa terintimidasi.” Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar membantu siswa untuk mengurangi kecemasan dalam belajar bahasa asing, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses pembelajaran.

Namun, penggunaan Bahasa Indonesia juga memiliki kekurangan terkait dengan penguasaan kosakata dan keterampilan berbicara dalam bahasa asing. Sebagian besar siswa mengungkapkan bahwa mereka sering kali merasa kesulitan untuk mengingat kata-kata atau frasa dalam bahasa asing ketika mereka terlalu sering diberi penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang siswa lainnya menyatakan, “Kadang-kadang saya tahu artinya dalam Bahasa Indonesia, tapi ketika saya ditanya dalam bahasa Inggris, saya bingung mencari kata yang tepat.” Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia

yang terlalu sering dapat membuat siswa lebih bergantung pada bahasa pengantar mereka dan menghambat mereka untuk berpikir langsung dalam bahasa asing yang sedang dipelajari.

Selain itu, dalam pengajaran bahasa asing di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara guru dan siswa mengenai seberapa sering Bahasa Indonesia harus digunakan dalam pengajaran. Beberapa guru lebih memilih untuk meminimalkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran, mengingat bahwa bahasa asing hanya bisa dikuasai dengan banyak latihan dalam bahasa tersebut. Salah satu guru bahasa Inggris di sebuah universitas menyatakan, “Penggunaan Bahasa Indonesia seharusnya hanya dilakukan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami, sementara sisanya harus tetap menggunakan bahasa Inggris untuk melatih siswa berpikir dalam bahasa tersebut.” Pendapat ini menunjukkan pendekatan yang lebih berfokus pada peningkatan kemampuan berbahasa asing melalui penggunaan bahasa target sebanyak mungkin dalam pembelajaran.

Meskipun demikian, pendekatan yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar tetap menjadi pilihan yang banyak dipraktikkan di berbagai sekolah di Indonesia. Menurut hasil wawancara dengan seorang pengamat pendidikan bahasa, “Di Indonesia, banyak siswa yang belum cukup memiliki kemampuan dasar dalam bahasa asing, sehingga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar sangat membantu mereka untuk memahami materi yang sulit.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan di Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sangat relevan, terutama dalam membantu siswa memahami materi bahasa asing dengan lebih baik, terutama pada tingkat dasar.

Dalam prakteknya, pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing juga sangat bergantung pada tingkat penguasaan siswa terhadap bahasa asing tersebut. Pada tingkat dasar, penggunaan Bahasa Indonesia mungkin lebih banyak diperlukan untuk membantu siswa memahami dasar-dasar bahasa asing. Namun, pada tingkat lanjutan, di mana siswa mulai memiliki penguasaan yang lebih baik dalam bahasa asing, penggunaan bahasa pengantar bisa dikurangi agar siswa lebih terbiasa dengan bahasa target. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan seorang guru di sebuah sekolah menengah atas (SMA) yang mengatakan, “Di kelas lanjutan, saya lebih banyak menggunakan bahasa asing untuk melatih keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa, sementara di kelas dasar, saya menggunakan Bahasa Indonesia lebih sering.”

Secara keseluruhan, meskipun penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman materi siswa, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa asing itu sendiri.

Hal ini penting agar siswa tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, dan berpikir dalam bahasa asing dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran, agar proses pembelajaran bahasa asing dapat berlangsung secara optimal.

Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengajaran

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia memang memberikan berbagai manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik dan siswa. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam mengajarkan materi bahasa asing secara langsung. Dalam wawancara dengan seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah pertama (SMP), ia mengungkapkan, “Waktu pembelajaran sangat terbatas, dan meskipun kami mencoba menggunakan Bahasa Indonesia untuk menjelaskan konsep-konsep dasar, banyak materi yang harus disampaikan dalam bahasa asing agar siswa bisa berlatih dan terbiasa dengan bahasa tersebut.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, waktu yang tersedia untuk melatih siswa berbicara dalam bahasa asing sangat terbatas, yang bisa menghambat kemampuan berbahasa asing siswa.

Tantangan lainnya adalah kecenderungan siswa untuk lebih bergantung pada Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar daripada berusaha memahami bahasa asing itu sendiri. Salah satu siswa dari SMA mengungkapkan, “Kadang saya lebih sering mendengarkan penjelasan dalam Bahasa Indonesia, karena lebih mudah dipahami, namun saya merasa kesulitan ketika diminta untuk berbicara langsung dalam bahasa asing.” Kecenderungan ini menjadi masalah karena terlalu bergantung pada Bahasa Indonesia bisa menghambat perkembangan kemampuan berbahasa asing, terutama dalam aspek berbicara dan mendengarkan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya perbedaan tingkat kemampuan bahasa asing siswa yang beragam. Dalam kelas dengan heterogenitas kemampuan yang tinggi, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tidak selalu efektif. Seorang guru bahasa Inggris di universitas mengatakan, “Di kelas dengan mahasiswa yang sudah menguasai bahasa Inggris, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai pengantar justru menjadi hambatan, karena mereka sudah mengharapkan pengajaran lebih banyak menggunakan bahasa target.” Di sisi lain, untuk siswa yang memiliki kemampuan bahasa asing yang lebih

rendah, terlalu banyak menggunakan bahasa asing bisa membingungkan mereka dan membuat mereka merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan keterampilan guru dalam mengajar dengan dua bahasa. Menurut wawancara dengan seorang pengamat pendidikan bahasa, “Beberapa guru bahasa asing di Indonesia kurang memiliki kemampuan untuk mengajar dalam dua bahasa secara efektif, yang menyebabkan mereka sering terjebak dalam penggunaan Bahasa Indonesia terlalu sering.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, kemampuan guru dalam mengelola dua bahasa dalam pembelajaran perlu diperhatikan untuk mencegah dominasi satu bahasa yang berlebihan.

Untuk mengatasi tantangan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, solusi pertama yang perlu diterapkan adalah pelatihan bagi guru bahasa asing untuk mengelola penggunaan kedua bahasa dalam pembelajaran. Seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah atas mengatakan, “Guru-guru kami diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam dua bahasa, agar mereka dapat lebih efektif dalam menggunakan Bahasa Indonesia hanya untuk penjelasan dasar, sementara sisanya menggunakan bahasa asing.” Pelatihan seperti ini dapat membantu guru untuk lebih fleksibel dalam mengatur penggunaan kedua bahasa sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga efektivitas pengajaran dapat meningkat.

Selain pelatihan untuk guru, tantangan terkait waktu juga bisa diatasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Dalam wawancara dengan seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi, ia menjelaskan, “Dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan kesempatan untuk berlatih bahasa asing dalam konteks nyata. Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi lebih banyak dalam bahasa target tanpa terlalu bergantung pada Bahasa Indonesia.” Pembelajaran berbasis proyek ini mengintegrasikan penggunaan bahasa asing dalam aktivitas sehari-hari siswa, yang dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa asing di luar konteks akademik.

Tantangan ketergantungan siswa pada Bahasa Indonesia juga dapat diatasi dengan membiasakan penggunaan bahasa asing secara bertahap. Seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah atas menyarankan, “Mulailah dengan memberikan penjelasan dalam Bahasa Indonesia untuk materi yang paling sulit, tetapi secara perlahan kurangi penggunaan Bahasa Indonesia dan berikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara dalam bahasa asing.” Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih

terbiasa dengan bahasa asing, sembari memastikan bahwa mereka tidak merasa terlalu terbebani dengan materi yang terlalu sulit jika dijelaskan sepenuhnya dalam bahasa asing.

Di sisi lain, untuk kelas dengan siswa yang memiliki kemampuan bahasa asing yang beragam, guru bisa menerapkan diferensiasi dalam pengajaran. Seorang pengajar di sebuah lembaga kursus bahasa mengatakan, “Kami menerapkan pendekatan diferensiasi, di mana siswa dengan kemampuan bahasa asing yang lebih tinggi diberikan tugas yang lebih menantang dalam bahasa asing, sementara siswa dengan kemampuan lebih rendah diberi penjelasan tambahan dalam Bahasa Indonesia.” Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing, dan penggunaan Bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk membantu siswa yang lebih kesulitan.

Terakhir, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa asing juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah pertama mengatakan, “Kami menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa yang mengutamakan penggunaan bahasa asing, namun dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman siswa.” Teknologi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih bahasa asing secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang ada, tanpa terlalu bergantung pada guru atau bahasa pengantar. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih terbiasa dengan bahasa asing dalam konteks yang lebih luas dan lebih autentik.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, seperti pelatihan guru, pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi pengajaran, dan pemanfaatan teknologi. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan pembelajaran bahasa asing di Indonesia bisa lebih efektif dan siswa dapat lebih cepat menguasai bahasa asing tanpa terhalang oleh keterbatasan dalam penggunaan bahasa pengantar.

TEORI PENDUKUNG

Pembelajaran bahasa asing di Indonesia sering kali menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Landasan teori mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing dapat dijelaskan dari beberapa perspektif teori bahasa dan pendidikan. Salah satu teori yang relevan adalah teori interlanguage yang dikembangkan oleh Selinker. Teori ini menyatakan bahwa saat belajar bahasa asing, siswa akan melalui tahap-tahap perkembangan bahasa yang berbeda sebelum mencapai tingkat kemahiran yang setara dengan penutur asli. Dalam hal ini, Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar berfungsi untuk mempermudah siswa dalam memahami struktur dan kosakata bahasa asing yang lebih

kompleks, namun juga dapat membatasi perkembangan kemampuan berbahasa asing siswa jika digunakan secara berlebihan.

Selanjutnya, dalam teori pembelajaran bahasa, khususnya teori konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Piaget dan Vygotsky, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Konstruktivisme berfokus pada pembelajaran yang berbasis pada pengalaman siswa dan interaksi sosial. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat bantu untuk membangun pemahaman konsep-konsep dalam bahasa asing dengan menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dalam bahasa ibu mereka. Penggunaan bahasa ibu ini membantu siswa membentuk pengertian baru yang lebih mudah dipahami, sebelum mereka dapat menguasai bahasa asing secara mandiri.

Di sisi lain, teori pengajaran bahasa kedua (*second language acquisition/SLA*) juga memberikan landasan yang mendalam tentang pentingnya input yang dapat dipahami (*comprehensible input*) dalam proses pembelajaran bahasa. Menurut Krashen, pemahaman terhadap materi bahasa asing sangat dipengaruhi oleh tingkat keterbacaan input tersebut. Dalam hal ini, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar berperan untuk memfasilitasi pemahaman awal siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan dalam bahasa asing. Hal ini memberikan siswa kesempatan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam bahasa ibu mereka, sehingga proses belajar bahasa asing menjadi lebih efektif.

Teori kode-switching juga relevan dalam konteks ini. Kode-switching adalah fenomena berpindah-pindah antara dua bahasa dalam satu percakapan atau interaksi, yang sering terjadi di Indonesia dalam konteks pembelajaran bahasa asing. Para ahli seperti Gumperz dan Poplack menjelaskan bahwa kode-switching dapat berfungsi untuk memperjelas atau menegaskan pesan yang ingin disampaikan, terutama dalam pembelajaran bahasa. Dalam hal ini, penggunaan Bahasa Indonesia secara bergantian dengan bahasa asing dapat membantu siswa dalam memahami makna kata-kata atau struktur kalimat yang tidak familiar dalam bahasa asing.

Teori yang berhubungan dengan penggunaan bahasa pengantar dalam konteks pendidikan juga dipengaruhi oleh pandangan konstruktivisme sosial, yang lebih menekankan pada interaksi sosial dalam pembelajaran. Vygotsky menekankan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir. Dalam hal ini, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing berperan sebagai alat yang memungkinkan siswa untuk mencerna informasi yang lebih kompleks sebelum dapat beralih ke penggunaan bahasa asing

sepenuhnya. Melalui proses ini, siswa dapat membangun pengetahuan mereka secara bertahap, mengurangi kebingungan, dan mempercepat pemahaman materi.

Dalam konteks teori belajar yang berbasis pada teori zona perkembangan proksimal (ZPD), penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing memberikan ruang bagi siswa untuk berada dalam zona aman. Dalam ZPD, siswa dapat memanfaatkan bantuan dari pengajar atau teman sebaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran yang belum dapat mereka lakukan secara mandiri. Dengan memanfaatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, siswa dapat menerima penjelasan yang lebih mudah dipahami sebelum akhirnya dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam bahasa asing secara mandiri.

Terakhir, teori yang mendasari pembelajaran bahasa kedua (SLA) juga menjelaskan bahwa penggunaan bahasa pengantar yang jelas dan sederhana sangat penting dalam meningkatkan motivasi siswa. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh Deci dan Ryan, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran bahasa asing dapat menurunkan rasa cemas atau stres yang sering muncul ketika siswa dihadapkan pada materi yang sepenuhnya dalam bahasa asing. Ketika siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri karena penjelasan yang diberikan dalam bahasa ibu mereka, motivasi mereka untuk belajar bahasa asing pun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bahasa asing sepenuhnya sangat penting dalam pengajaran bahasa, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tetap memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar yang efektif.

KESIMPULAN

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa, terutama dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan yang memudahkan siswa memahami materi bahasa asing yang sulit, namun di sisi lain, terlalu sering mengandalkan Bahasa Indonesia dapat membatasi kemampuan siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan berpikir dalam bahasa asing. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketergantungan siswa pada bahasa pengantar ini, keterbatasan waktu, serta perbedaan tingkat kemampuan bahasa asing siswa yang memerlukan penanganan yang tepat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti pelatihan untuk guru dalam mengelola penggunaan dua bahasa secara efektif, penerapan pembelajaran berbasis proyek, dan diferensiasi dalam pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa asing juga

dapat membantu mengurangi ketergantungan pada Bahasa Indonesia, memungkinkan siswa untuk lebih terbiasa dengan bahasa asing dalam konteks yang lebih otentik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa asing dapat lebih efektif dan mendukung pengembangan keterampilan bahasa asing siswa secara maksimal.

REFERENCES

- Gumperz, J. J., & Hymes, D. (2022). *Arah-Arah Sociolinguistik: Etnografi Komunikasi*. Holt, Rinehart and Winston.
- Krashen, S. D. (2022). *Prinsip-Prinsip dan Praktik dalam Akuisisi Bahasa Kedua*. Pergamon Press.
- Poplack, S. (2010). Terkadang Saya Memulai Kalimat dalam Bahasa Spanyol dan Mengakhirinya dalam Bahasa Inggris: Menuju Tipologi Code-Switching. *Linguistik*, 18(7), 581–618.
- Piaget, J. (2019). *Prinsip Epistemologi Genetik*. Routledge & Kegan Paul.
- Selinker, L. (2022). Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 10(3), 209-231.
- Suwandi, S. (2017). *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Vygotsky, L. S. (2008). *Pikiran dalam Masyarakat: Perkembangan Proses Psikologis Tinggi*. Harvard University Press.